

БАКТЕРИОНОСИТЕЛЬСТВО СТАФИЛОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ

Саидов Аълонур Бахтинурович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гематологии, трансфузиологии и лабораторное дело

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Сабурова Юлдуз Тохировна

докторант кафедры гематологии, трансфузиологии и лабораторное дело

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

BACTERIAL TRANSMISSION OF STAPHYLOCOCCAL INFECTIONS

Saidov Alonur Bakhtinurovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Head of the Department of Hematology, Transfusiology and Laboratory Science

Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Saburova Yulduz Tokhirovna

doctoral student of the Department of Hematology, Transfusiology and Laboratory

Science Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Аннотация: В статье даны примеры обследования определенного контингента среди населения для выявления стафилококкового бактерионосительства. Под руководством профессора кафедры микробиологии и вирусологии Пермского медицинского университета Э.С. Горовиц и доцента С.В. Пospelовой, было проведено обследование на стафилококковое бактерионосительство среди врачей и студентов. Исследуемый материал забирали из полости носа и зева. Выявлено носительство различных видов стафилококков в полости носа у всех обследованных. Из зева эти бактерии выделяли в 2 раза реже. Обсеменённость золотистым стафилококком полости носа у врачей была значительно выше. В то же время в зеве *S. aureus* обнаруживали практически с одинаковой частотой как у врачей, так и у студентов.

Ключевые слова: бактерионосительство, стафилококки, *S. aureus.*, титр-антител на стафилококк, пути передачи стафилококка, виды стафилококков.

Abstract: The article is devoted to staphylococcal bacteriocarriage among a certain contingent of the population, based on the experience of Professor of the Department of Microbiology and Virology of Perm Medical University E.S. Horowitz and Associate Professor S.V. Pospelova, under the guidance of whom a staphylococcal bacteriocarriage was examined among doctors and

students. Physicians and students were examined for staphylococcal bacteria carrying. The investigated material was taken from nasal and throat cavities. Carriage of different types of Staphylococci in nasal cavity of all subjects examined was revealed. These bacteria were secreted from throat two times more rarely. Staphylococcus aureus dissemination of nasal cavity in physicians was significantly higher. At the same time, throat S.aureus was found in physicians and students practically with similar frequency.

Key words: staphylococcal bacteria carrying, S. aureus., antibody titer for staphylococcus, staphylococcus transmission pathways, types of staphylococci.

Введение. Стафилококки — это бактерии круглой формы, способные жить и размножаться в бескислородной среде и создавать колонии, похожие под микроскопом на гроздь винограда. Название «стафилококк» происходит от древнегреческих слов *σταφύλη* («гроздь винограда») и *κόκκος* («зерно, ягода») [1.wiki]. Колония этих бактерий под микроскопом действительно похожа на виноградную кисть. Всего известно около 40 видов стафилококков. Существует несколько путей передачи стафилококка, самые частые, контактно-бытовой, стафилококк может попасть в организм через заражённые предметы: дверные ручки, средства личной гигиены; воздушно-капельный, бактерия выделяется во внешнюю среду, когда заражённый человек кашляет, чихает и даже разговаривает, что встречается очень много в быту, в местах общих скоплений, в общеобразовательных учреждениях, в местах деятельности людей, в непосредственном контакте их между собой.

Большинство из них безвредны для человека. Три вида — золотистый, эпидермальный и сапрофитный стафилококк — могут стать причиной инфекционных заболеваний. Инфекции, связанные с прямым проникновением стафилококка в ткани и органы: локализованные кожные инфекции: ячмень, абсцессы, фурункулы, карбункулы, фолликулиты; диффузные кожные инфекции: вульгарное импетиго — гнойничковое заболевание кожи; целлюлит (гнойное воспаление подкожной жировой клетчатки), в том числе орбитальный целлюлит — воспаление тканей глаза за орбитальной перегородкой; инфекции внутренних органов и тканей: септический артрит — воспаление сустава; острый и хронический остеомиелит — воспаление костного мозга; сепсис; пневмония; менингит; эндокардит — воспаление внутренней оболочки сердца; другие инфекции: астма, ринит, синусит[5.].

Причиной возникновения стафилококковых инфекций может стать сниженный иммунитет, который проявляется на фоне болезней, стресса, неправильного питания, что характерно для тех, кто целый день занят работой, учебой и т.д. Иммунная система замедляет рост бактерий и удерживает их

численность в безопасных пределах, если сапрофитный, эпидермальный и золотистый стафилококк в норме входят в состав микрофлоры и никак себя не проявляют.

Основная часть. Под руководством профессора кафедры микробиологии и вирусологии Пермского медицинского университета Э.С. Горовиц и доцента С.В. Пospelовой было проведено обследование на стафилококковое бактерионосительство врачей и студентов. При обследовании участвовало 240 студентов, разделенные на 2 группы, студенты 2 и 3 курса медицинской академии, которые практически не посещали клинику, здоровые молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет (1 группа) и студенты-интерны, непосредственно работающие в клинике терапевтического профиля (2)[1.].

Все лабораторные работы проводились по определенному стандарту согласно приказа «Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией», также использовались методы указанные в приказе по применению унифицированных микробиологических (бактериологических) методов исследования в клинко-диагностических лабораториях. Исследуемый материал забирали из полости носа и зева. Выявлено носительство различных видов стафилококков в полости носа у всех обследованных.

Обследование было проведено дважды с интервалом в 1 месяц. Параллельно проводили цитологическое исследование слизистой носа и зева. Мазки-отпечатки готовили ватным тампоном на обезжиренных стеклах, окрашивали по Романовскому-Гимзе и микроскопировали, обращая внимание на состояние фагоцитирующих и слущенных эпителиальных клеток[2.].

При обработке данных, достоверность различий в группах оценивали с помощью пакета прикладных программ STATISTICA по доверительному интервалу для разности относительных частот[3.]. По результатам обследования студентов и врачей на стафилококковое бактерионосительство было выявлено, что частота обсемененности полости зева студентов и врачей не имела статистически значимой разницы. Различия определили в степени обсемененности полости носа. У студентов она составляла, как правило, I–II степень выраженности, у врачей чаще выявляли III–IV степень. Обсемененность зева у тех и других составляла I–II степень.

Кроме этого, ими был проведен анализ видовой принадлежности штаммов стафилококков, дифференцируя *S. aureus* и коагулазоотрицательные стафилококки (КОС). Всего было выделено 347 культур, в том числе от студентов – 157 (*S. aureus* – 46, КОС – 111), от врачей – 190 (*S. aureus* – 97, КОС – 93). Как констатируют исследователи, патогенные стафилококки гораздо

чаще выделяли у врачей, посещающих клиники, эта существенная разница выявляется при исследовании материала из полости носа.

Принято считать, что стафилококки в зев поступают, как правило, со слизью из носа, либо стафилококковая флора носа меняется быстрее, чем микрофлора зева. В серии специальных экспериментов были сопоставлены результаты цитологических исследований полости носа и зева. При цитологическом исследовании мазков-отпечатков, взятых со слизистой передней части носа и зева от обследуемых двух групп, разница не выявлена. Микроскопии мазков со слизистой носа часто мешала слизь, выявляли незначительное количество эпителиальных клеток в поле зрения. В мазках из зева были хорошо видны единичные клетки и пласты многослойного плоского неороговевающего эпителия, лимфоидные клетки и расположение микрофлоры по отношению к данным клеткам. Установлено, что если в мазках наблюдали клетки поверхностного слоя эпителия без структурных особенностей, единичные кокки и (или) палочки локализовались преимущественно внеклеточно, лейкоциты отсутствовали, то в дальнейшем данные лица оказывались по результатам бактериологического обследования транзиторными или случайными бактерионосителями. Если клетки поверхностного слоя эпителия в мазках были расположены единично и группами, кокковая флора была обильна и её выявляли как на поверхности клеток, так и во внеклеточном пространстве[4.]. Цитологический метод целесообразен при выявлении бактерионосительства стафилококков в зеве, который методически прост и информативен.

ВЫВОД. На основе проведенных обследований на стафилококковое бактерионосительство врачей и студентов, исследователи пришли к следующему выводу, что у врачей, работающих в стационаре, *S. aureus* чаще обнаруживается в полости носа, что, вероятно, связано с возможностью экзогенного инфицирования; в связи с неоднозначным механизмом заселения слизистых выявлены различные виды стафилококков в полости носа и зева, независимо от группы обследуемых; для того, чтоб оценить степень выраженности воспалительного процесса в биотопе, целесообразно цитологическое исследование для определения стафилококкового бактерионосительства в зеве.

Список литературы:

1. Пospelова С.В., Горовиц Э.С., Еще раз о бактерионосительстве стафилококков Медицинский альманах № 2 (7) июнь 2009, стр.76
2. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Москва, 2006. 276 с.

3. Сокова С. А. и др. Мониторинг носительства золотистого стафилококка среди лиц, обследованных с профилактической целью за 2009-2013 годы //Клиническая и профилактическая медицина: опыт и новые открытия. – 2014. – С. 155-158.

4. Ягофаров Ф. Ф. Лабораторная диагностика стафилококковой сенсibilизации //Medicine. – 2015. – №. 1. – С. 96.

5. Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии / Под ред. А. А. Воробьева, А. С. Быкова. — М.: Медицинское информационное агентство, 2003.

Интернет:

<https://ru.wikipedia.org/wiki>

<https://idoctor.kz/illness/1227-stafilokokk-v-nosu>

<https://youtu.be/gUHNmhkTIks>

<https://dobrobut.com/med/c-simptomu-i-leceniye-zolotistogo-stafilokokka-u-vzroslyh-i-detej>